

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5084532>

УДК 81.

Цыганова Н.Д.

Цыганова Наталья Дмитриевна, канд.фил.наук, преподаватель, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия «Училище (техникум) олимпийского резерва», РФ, 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Пушкина, дом 190, E-mail: nat-li_74@mail.ru.

Создание текстов с использованием звукописи как творческоориентированный метод изучения некоторых тем русского языка и литературы

Аннотация. Статья посвящена использованию в преподавании русского языка и литературы заданий, ориентированных на творческое восприятие и создание собственных текстов с использованием звукописи. На уроках изучения поэзии при анализе приёмов создания художественного текста упоминаются и такие понятия, как звукопись, звукоподражание, ассонанс, аллитерация. На первом этапе студентам приводятся примеры использования указанных приёмов, на втором – предлагается найти такие примеры самим; наконец, самое сложное задание – создать собственный текст с оправданным использованием звукописи. Результаты эксперимента могут служить иллюстрацией лингвистического развития конкретного студента и определённой студенческой группы в целом.

Ключевые слова: звукопись, звукоподражание, ассонанс, аллитерация, языковая игра, метод творческих задач.

Zyganova N.D.

Zyganova Natalya Dmitrievna, State budget professional establishment of the Republic of Khakassia “School of the Olympic reserve”, republic of Khakassia, Abakan, E-mail: nat-li_74@mail.ru.

Text producing by using sound recording as a creative method of studying some topics of the Russian language and literature

Abstract. The article is devoted to the use of Russian language and literature in teaching tasks focused on creative perception and creation of own texts using euphony patterns. In poetry lessons, when analyzing the techniques of creating a literary text, such concepts as sound patterns, onomatopoeia, assonance, and alliteration are mentioned. At the first stage, students are given examples of using these techniques, at the second one they are asked to find such examples on their own; finally, the most difficult task is to create their own text with justified use of euphony patterns. The results of the experiment in the form of purposeful creativity can serve as an illustration of the linguistic development of a particular student and a certain student group as a whole.

Key words: euphony patterns, onomatopoeia, assonance, alliteration, language game, euphony, method of creative tasks.

Некотрые темы русского языка (в частности, фонетика, изобразительные и выразительные средства языка в разделе «Эвфония») и литературы (например, теория стихосложения, поэзия

(Серебряный век русской поэзии), творчество определённых поэтов (Ф.И. Тютчев, К.Д. Бальмонт и др.) содержат такие понятия, как звукопись, аллитерация, ассонанс, звукоподражание. Студенты должны не

только усвоить значение терминов, но и понять их соотношения, оттенки смыслового значения. Так, под эвфонией понимается «1) благозвучие, 2) подбор звуков, достигающий того или иного художественного эффекта, звукопись (лит.)» [4]; звукопись трактуется как «применение разнообразных фонетических приемов для усиления звуковой выразительности речи». Эти два термина – звукопись и эвфония во втором значении – могут считаться синонимами. Как приёмы звукописи рассматриваются аллитерация (стилистический прием усиления звуковой выразительности художественной речи (в особенности стихотворной) подбором, повторением одинаковых или однородных согласных звуков, например) и ассонанс (повторение гласных звуков для создания определённого звукового эффекта). [3]

Интересный фонетический приём – звукоподражание, или оноματοпея (термин происходит от соединения греческих слов со значением «имя» и «творить»). По сути оноματοпея является словотворчеством, но не произвольным, а «по образу и подобию» внешнего мира. В словаре Ожегова даётся следующее толкование термина «звукопись»: приблизительное воспроизведение природного звучания напоминающими его звуками речи (напр. «ку-ку» подражание кукушке, «ква-ква» подражание лягушке) [2].

Мы рассматриваем приём сочетания звукоподражания и аллитерации, то есть использование аллитерации в качестве главного элемента подражания конкретным звукам окружающей действительности. После изучения теоретического материала, проиллюстрированного примерами из художественных текстов, переходим к самому трудному и интересному – созданию собственного текста с использованием звукописи (в частности, звукоподражания, аллитерации). Это задание не только стимулирует развитие творческих способностей студентов, но и служит оттачиванию понимания теории эвфонии, формированию лингвистического чутья и поэти-

ческого вкуса. Так, студентам объясняется, что нужен текст не просто с аллитерацией, а такой, которая служит примером звукоподражания. Например:

*И, вздох повторяя погибшей души,
Чуть слышно, бесшумно шуршат
камышы.*

(К.Бальмонт)

Повторение звука [ш] имитирует шорох, шуршание камышей.

*Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.*

(Ф.Тютчев)

Повторение звуковых сочетаний [гр], [р] создают впечатление гремящего грома, разыгравшейся грозы.

А вот аллитерация типа такой, какая используется в скороговорке «*Шла Саша по шоссе и сосала сушку*» не засчитывается, потому что не является звукоподражанием и не иллюстрирует описываемое явление.

Задание сочинить текст на темы «Грохот водопада», «Шипение картошки на сковородке», «Гром, гроза», «Жужжание шмеля», «Шелест листьев» с использованием звукоподражания вызвало у студентов определённые трудности. Часть студентов предпочли списать тексты с использованием звукописи с интернет-источников. Например:

Гром гремит, земля трясётся:

Женя под гору несётся.

Наш шумахер шустр, как веник,

Отобрал у дочки велик.

Или:

В промежутках совершенной тишины слышен был шорох прошлогодних листьев.

Некоторые студенты сочинили свой текст, но явно не понимая сути задания или предлагая бессмысленные тексты. Например:

Трактор, тархтя, по трассе тархтел.

А на полях ржится рожь, овёс овсится.

*А вдали стоит корова посреди рова.
А корова непростая: в неё серёжка
золотая*

*Золотится и блестит,
Всех к себе манит.*

--

В котле кипит крестьянский кит.

--

*На костре висит котёл,
А в котле сидит осёл,
Он был молод и весёл.*

Однако были и такие студенты, которым удалось выполнить задания, соблюдая все условия (то есть аллитерация-звукоподражание в связном смысловом тексте). Например:

*Шёпот, шелест шероховатых ли-
стьев шуршит по-тихому в тиши.*

Козлова Виктория, группа 221.

--

*Гром гремит на всю округу.
Грому рады, словно другу.
С треском, с грохотом гремит,
Так, что всё вокруг дрожит.*

Боргоякова Вика, группа 222.

--

*Хруст снега звучит под ногами:
Хрустят позвонки у снежинок.*

Лабутин Руслан, группа 152.

--

*Журчали ручьи и урчали, жужжали
шмели над ручьями.*

Александра Беломестнова, группа

161

--

*Шуршит камыш на берегу реки,
И слышен шелест листьев под нога-
ми.*

*Ах, если б мы вернуть тот день мог-
ли*

*И день свернуть в бумажный орига-
ми.*

Кузнецова Любовь, группа 221.

--

*Ночь. На улице тишина. Слышно
только шум куда-то спешащих машин.*

Панишева Лена, группа 221.

--

*На плите шипит картошка.
Подождём её немножко.*

*Брат возьмёт скорее ложку
И попробует картошку.*

Анучина Настя, группа 221.

--

*Шумит картошка на сковородке,
Меня так и манит взяться за ложку.*

Баль Аня, группа 121.

*Шуршит шуршащий лист на шур-
шащей дорожке.*

И у меня от дождя промокли ножки.

Баль Аня, группа 121.

--

*Шелест листьев услышал шофёр,
проезжавший по шумному шоссе. Листва
шептала шофёру шепотом: «Осень
ушла!»*

Андреев Даниил, группа 452.

--

*Шипящая жареная картошечка
шумно шкворчит. Шустро переворачиваю,
щедро сыплю солью, скоро убавлю мощ-
ность, а то дым щиплет глаза.*

Ковязин Саша, группа 152.

Главный вывод, к которому пришли студенты, анализируя результаты выполненного задания, – сочинять достойные тексты, да ещё соответствующие определённым условиям, очень трудно. Писателем и поэтом, тем более хорошим, быть нелегко. Однако такие упражнения развивают лингвистическую интуицию и лексический запас сичиняющего.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. — 4-е изд., дополненное. — М.: Азбуковник, 1999.

2. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека.
3. Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. — М.: Гос. ин-т "Сов. энцикл."; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Ozhegov S. I., Shvedova N. Ju. Tolkovyj slovar' russkogo jazyka: 80 000 slov i frazeologicheskij vyrazhenij / Rossijskaja akademija nauk. Institut russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova. — 4-e izd., dopolnennoe. — М.: Azbukovnik, 1999.
2. Slovar' russkogo jazyka: V 4-h t. / РАН, In-t lingvistich. issledovanij; Pod red. A. P. Evgen'evoj. — 4-e izd., ster. — М.: Rus. jaz.; Poligrafresursy, 1999; (jelektronnaja versija): Fundamental'naja jelektronnaja biblioteka.
3. Tolkovyj slovar' russkogo jazyka pod red. D.N. Ushakova. Tolkovyj slovar' russkogo jazyka / Pod red. D.N. Ushakova. — М.: Gos. in-t "Sov. jencikl."; OGIЗ; Gos. izd-vo inostr. i nac. slov., 1935-1940.

Поступила в редакцию 02.06.2021.

Принята к публикации 05.06.2021.

Для цитирования:

Цыганова Н.Д. Создание текстов с использованием звукописи как творческоориентированный метод изучения некоторых тем русского языка и литературы // Гуманитарный научный вестник. 2021. №6. С. 158-161. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/06/Zyganova.pdf>